

Sistem Informasi Pengelolaan Aset di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Menggunakan Metode *Waterfall* Berbasis Android

Pratiwi Amalia*¹, Herlambang Saputra², Hidayati Ami³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya

^{1,2,3}Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan 30137

e-mail: *¹pratiwiamalia@gmail.com, ²herlambang@polsri.ac.id, ³hidayatiamimkom@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pembuatan sistem informasi pengelolaan aset di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel yang pengelolaan aset terkhusus barang elektronik dilakukan secara manual menggunakan *Google Spreadsheet*, akses data yang terbatas oleh staff tertentu sehingga prosesnya tidak efisien dan kurang fleksibel jika data aset diperlukan secara cepat. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem informasi pengelolaan aset di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel berbasis Android yang layak diterapkan dan digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode pengembangan sistem *Waterfall* menggunakan UML (*Unified Modelling Language*). Sistem ini dibangun dengan *framework Flutter* untuk aplikasi Android, *Laravel* untuk *website* serta *MySQL* sebagai basis data. Hasil penelitian menghasilkan sistem informasi pengelolaan aset berbasis Android dan *website dashboard* aset, yang telah diuji menggunakan *Black Box* dan terbukti berfungsi sesuai fitur yang dirancang. Sistem ini memungkinkan pemindaian *barcode*, pembaruan kondisi aset, penambahan aset, pemindahan aset, pengadaan aset dan pencetakan laporan. Berdasarkan hasil kuisioner terhadap responden ahli, sistem ini mendapat penilaian dengan rata-rata 74,28% dalam kategori "Setuju," menyatakan bahwa sistem yang dibangun ini bermanfaat dalam mempermudah pekerjaan, memiliki tampilan visual yang menarik, cocok untuk direkomendasikan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta layak untuk digunakan di lingkungan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel dalam pengelolaan aset.

Kata kunci—*Pengelolaan Aset, Barcode, Aplikasi, Android, BPJS Ketenagakerjaan*

Abstract

This research focuses on creating an asset management information system at BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Region where asset management, especially electronic goods, is done manually using *Google Sheets*, data access is limited by certain staff so that the process is inefficient and less flexible if asset data is needed quickly. The purpose of this research is to develop an asset management information system at BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Region based on Android that is feasible to implement and use. This research uses quantitative methods and *Waterfall* system development methods using UML (*Unified Modeling Language*). This system was built with the *Flutter framework* for Android applications, *Laravel* for *websites* and *MySQL* as a database. The results of the study produced an Android-based asset management information system and an asset *dashboard website*, which has been tested using *Black Box* and proven to function according to the designed features. This system allows *barcode* scanning, updating asset conditions, adding assets, moving assets, procuring assets and printing reports. Based on the results of a questionnaire to experts, this system received an assessment with an average of 74.28% in the "Agree" category, stating that the system built is useful in facilitating work, has an attractive visual appearance, is suitable for recommendation, increases work effectiveness and efficiency and is suitable for use in the BPJS Employment Office environment in the Sumbagsel Region in asset management.

Keywords—*Asset Management, BPJS Ketenagakerjan, Barcode, Application, Android*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sistem informasi sudah berkembang dan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai aspek manajemen, termasuk pengelolaan aset yang pada hakikatnya adalah upaya untuk tertib dokumen dan tertib administrasi pengelolaan aset [1]. Kegiatan pengelolaan data aset membutuhkan alat bantu yang nanti hasil akhirnya dapat menjadi penunjang utama agar dapat mengelola aset secara efektif. Menurut [2] aset memiliki nilai dan penting untuk menunjang kinerja Perusahaan atau instansi, jika tidak optimal dapat mempengaruhi operasional instansi. Dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan dan perkembangan teknologi agar lebih fleksibel dan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengelolaan terkhususnya barang elektronik yang belum terkomputerisasi secara keseluruhan dan data aset masih terpisah-pisah, cenderung masih lambat karena untuk pendataan dan pengambilan informasi seluruh aset menggunakan *Google Spreadsheet*, akses pengelolaan aset hanya bisa dilakukan oleh staff tertentu sehingga kurang fleksibel jika data aset diperlukan secara cepat, hal ini menjadi kurang efektif dalam meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan aset. Kesulitan lainnya adalah menambahkan aset baru tanpa menggunakan *google spreadsheet*, pembuatan *barcode* untuk aset baru maupun aset lama, menghasilkan laporan data aset dan pengadaan aset. Adanya sistem informasi pengelolaan aset berguna untuk memindai *barcode* aset, memperbarui kondisi aset, menambahkan aset baru, mencetak laporan, membuat laporan pengadaan aset, menghasilkan *barcode* untuk aset baru maupun lama dan menampilkan informasi detail aset secara efektif dan efisien .

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan teknologi *barcode* dan berbasis android dengan tujuan yang berbeda-beda. Rujukan penelitian pertama [3] merupakan penelitian yang membuat aplikasi autentifikasi *barcode* sepatu menggunakan teknologi *barcode reader* berbasis android. Pada aplikasi tersebut dapat menampilkan hasil pengecekan *barcode* pada sepatu berupa gambar dan teks. Penelitian selanjutnya [4] merupakan penelitian yang membangun sebuah sistem informasi di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa yang dapat melakukan pembaruan untuk pengelolaan aset dengan menyediakan berbagai fitur di instansi BPJS Ketenagakerjaan berbasis. Rujukan penelitian lainnya yaitu membuat perancangan sistem informasi pengelolaan aset yang berbasis *website*, ditujukan agar dapat mengontrol kondisi setiap aset dan memberikan informasi data riwayat setiap aset [5].

Sistem informasi pengelolaan aset berbasis android adalah aplikasi yang dapat digunakan di *smartphone* android serta menyediakan *website dashboard* aset yang bisa diakses dari PC, laptop, atau perangkat lain. Aplikasi ini memudahkan pengelolaan aset menggunakan kamera *smartphone* sebagai alat pemindai *barcode*. Hasil pemindaian, aplikasi akan menampilkan detail spesifikasi aset dan menyediakan fitur tambahan untuk membantu proses pengelolaan aset.

2. METODE PENELITIAN

Gambar 1. Tahapan Model *Waterfall*

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif yang menggunakan skala likert dan rumus presentase untuk metode analisis data [6]. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem *Waterfall* dipilih karena melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem, yang sangat sesuai untuk proyek pengembangan aplikasi berbasis teknologi [7]. Berdasarkan Gambar 1 berikut ini implementasinya :

2.1 Analisis Kebutuhan

Batasan perangkat lunak yang diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung pada objek penelitian. Pada tahap Analisis Kebutuhan, pengguna terdiri dari dua jenis yaitu *User* (IT Solution) dan *Admin* (Penata Sarana & Prasarana) didapatkan 10 kebutuhan pengguna, serta Kebutuhan Fungsional dan Kebutuhan Non Fungsional dari sistem yang akan dibangun.

2.2 Perancangan Sistem

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, pada tahap ini akan dilakukan rancangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan didapatkan menggunakan UML yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memahami konsep dan struktur sistem informasi pengelolaan aset yang akan dibuat.

2.2.1 Use Case Diagram

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem

2.3 Design Sistem

Melakukan tahap perancangan *mockup* (desain kasar) dari konsep aplikasi dan pengembang *website* dapat dilihat pada Gambar 3 serta menyatukan beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk suatu sistem. Setelah tahap ini selesai maka akan dilakukan *testing* terhadap sistem yang telah dibuat sebelumnya

Gambar 3. *Mockup* Aplikasi Android

2.4 Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian sistem melakukan dua tahap pengujian dengan menggunakan pengujian Kuisisioner terhadap Responden Ahli menggunakan kuisisioner online yang dimana untuk mengetahui respond pengguna terhadap aplikasi berdasarkan persepsi pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan dari segi kelayakan, kemudahan, dan efektifitas dalam pekerjaan. Selain itu dilakukan juga pengujian dengan metode *Black Box Testing* [8]. Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi kualitas sistem pada aplikasi ini apakah sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengujian Kuisisioner Terhadap Responden Ahli

Berdasarkan hasil dari penilaian dan analisis data terhadap aplikasi yang telah di uji coba kepada responden ahli. Sistem informasi pengelolaan aset di BPJS ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel berbasis android, jika di rata-ratakan mendapatkan skor **74,28 %**, berada di kategori "**Setuju (S)**". Maka, aplikasi berbasis android dan *website dashboard* aset dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan layak digunakan dalam mempermudah pengelolaan aset. Pada Gambar 4 merupakan diagram presentase persetujuan pada tiap pertanyaan.

Gambar 4. Diagram Presentase Persetujuan

2. Pengujian *Black Box*

Selanjutnya pada pengujian ini akan dilakukan pengujian *blackbox*. Tabel 1 menampilkan hasil dari uji *blackbox* yang menunjukkan bahwa seluruh fitur yang ada pada aplikasi dan *website* dapat berfungsi dengan baik.

Tabel 1. Hasil Uji *Black Box*

Fitur Fungsi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
Tampil Animasi 2D Pada layar <i>onboarding</i>	Dapat tampil animasi 2d berupa logo bpjs ketenagakerjaan dan karakter pendukung pada layar <i>onboarding</i>	Animasi 2D tampil pada saat layar <i>onboarding</i> berupa logo bpjs ketenagakerjaan dan karakter pendukung dengan durasi sekitar 6 detik	Berhasil
Aktor memilih <i>role login</i>	Jika memilih <i>login</i> sebagai <i>user</i> atau <i>admin</i> maka akan mengarah ke halaman <i>login user</i> atau <i>admin</i>	Masuk ke halaman <i>login</i> sebagai <i>user</i> atau <i>admin</i>	Berhasil
Aktor <i>login</i> aplikasi	Jika data <i>login</i> benar maka <i>user</i> atau <i>admin</i> akan diarahkan masuk ke halaman <i>home user</i> atau <i>admin</i>	Data <i>login</i> benar dan diarahkan masuk ke halaman <i>home user</i> atau <i>admin</i>	Berhasil
Menu <i>Scan Barcode</i>	Jika <i>barcode</i> valid dan dapat terbaca maka sistem akan menampilkan halaman detail informasi aset	<i>Barcode</i> valid dan langsung mengarah ke halaman informasi detail aset	Berhasil
Melakukan edit kondisi aset	Jika kondisi aset dapat berubah, dari “baik” menjadi “usang” dan muncul notifikasi edit berhasil	Muncul notifikasi edit berhasil dan kondisi aset dapat berubah dari kondisi “baik” menjadi “usang”	Berhasil
Menu Tambah Aset Baru	Muncul notifikasi sukses berhasil menambahkan aset dan akan menampilkan <i>output</i> berupa <i>barcode</i> dengan format png	Muncul notifikasi sukses berhasil menambahkan aset dan menampilkan <i>ouput</i> berupa <i>barcode</i> dengan format png dan bisa disimpan ke galeri	Berhasil
Menu <i>Barcode Generator</i>	Akan Menampilkan <i>output</i> berupa <i>barcode</i> yang dapat disimpan dalam format png, jika di simpan akan muncul notifikasi <i>barcode</i> disimpan ke galeri jika dapat disimpan ke galeri <i>smartphone</i>	Tampil <i>ouput</i> berupa <i>barcode</i> dan muncul notifikasi <i>barcode</i> disimpan di galeri	Berhasil
Menu Lihat Daftar Aset	Jika mengklik <i>icon</i> id <i>barcode</i> dan <i>icon</i> pindahkan aset maka akan muncul notifikasi dan aset otomatis dipindahkan.	Muncul notifikasi id <i>barcode</i> disalin dan aset berhasil dipindahkan ke gudang.	Berhasil
Menu Lihat Gudang	Jika Mengklik <i>icon restore</i> aset dan <i>icon</i> hapus (permanen) maka akan muncul notifikasi konfirmasi	Muncul notifikasi sukses dan aset berhasil dipindahkan atau berhasil terhapus.	Berhasil
<i>Login Website Dashboard</i> Aset	Jika data <i>login</i> benar diarahkan ke halaman menu <i>dashboard</i>	Data <i>login</i> benar dan diarahkan masuk ke halaman menu <i>dashboard</i>	Berhasil

Menu Aset (Daftar Aset)	Semua tombol dan fungsi pada menu aset bagian daftar aset berfungsi dengan baik	Semua tombol dan fungsi pada menu aset bagian daftar aset berfungsi dengan baik	Berhasil
Menu Aset (Gudang)	Semua tombol dan fungsi pada menu aset bagian gudang berfungsi dengan baik	Semua tombol dan fungsi pada menu aset bagian gudang berfungsi dengan baik	Berhasil
Menu Klasifikasi Aset di Gudang (Kondisi Baik, Rusak, Usang dan Hilang)	Aset dapat berpindah ke menu klasifikasi aset di gudang pada bagian halaman kondisi rusak dan dapat mencetak laporan aset gudang	Aset berhasil dipindahkan ke dalam gudang dan terklasifikasi langsung ke dalam halaman aset gudang dengan kondisi rusak dan dapat menampilkan output laporan daftar semua aset di gudang	Berhasil
Menu Pengadaan Aset	Surat berhasil ditambahkan dan dapat mencetak surat pengadaan aset dengan format pdf	Muncul notifikasi surat berhasil ditambahkan dan admin dapat mencetak surat pengadaan aset sesuai kebutuhan dengan format pdf	Behasil
Menu Laporan	Semua tombol laporan in dan out pada menu laporan berfungsi dengan baik, jika dipilih salah satu sesuai periode tertentu maka akan tampil output laporan aset	Semua tombol dan fungsi pada menu laporan berfungsi dengan baik serta dapat tampil output berupa laporan aset format pdf sesuai kebutuhan dan periode yang dipilih	Berhasil

2.5 Penerapan & Pemeliharaan Sistem

Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (peripheral atau sistem operasi baru) atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah selesai melakukan tahap perancangan, maka hasil penelitian ini berupa aplikasi android dalam format APK yang disebut “BPJS Aset *Reader*” dan *website dashboard* aset yang merupakan pengembangan dari aplikasi android. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada perangkat Android dan terdapat 2 aktor yang dapat mengakses aplikasi yaitu *User* dan Admin.

3.1 Tampilan Halaman Layar *Onboarding* dan *Pilih Role*

Berikut merupakan gambar tampilan awal saat membuka aplikasi yaitu menampilkan animasi 2D pada layar *onboarding* berbentuk logo BPJS Ketenagakerjaan dan karakter pendukung sebagai pengantar visual antarmuka (UI), serta halaman *pilih role* bagi pengguna.

Gambar 5. Halaman Layar *Onboarding* dan Pilih *Role*

3.2 Tampilan Halaman *Login User*, *Home User* dan *Home Admin*

Tampilan awal pada saat masuk ke halaman home sesuai *role* yang dipilih saat *login* sebagai *user* atau *admin*. *User* hanya bisa mengakses 1 menu sedangkan *admin* dapat mengakses 5 menu.

Gambar 6. Halaman *Login User*, *Home User* dan *Home Admin*

Gambar 7. Halaman *Scan Barcode*, Detail Informasi dan Edit Kondisi Aset

Pada Gambar 7 merupakan halaman dari menu *scan barcode*, yang dimana ketika *barcode* berhasil dibaca maka akan tampil detail informasi aset dan dapat memperbarui kondisi aset.

3.3 Tampilan Halaman *Tambah Aset*, *Daftar Aset*, *Barcode Generator* dan *Gudang*

Halaman ini menampilkan menu tambah aset beserta, menu daftar aset, menu gudang dan menu *barcode generator* beserta *outputnya* yang hanya dapat diakses oleh *admin*.

Gambar 8. Halaman Tambah Aset, Daftar Aset, *Barcode Generator* dan Gudang

3.4 Tampilan Halaman Menu Dashboard dan Menu Aset, Menu Laporan dan Menu Pengadaan Aset

Halaman ini menampilkan sistem *website dashboard* pengelolaan aset yang merupakan pengembangan dari aplikasi android. Terdapat menu *dashboard*, aset, klasifikasi aset di gudang, pengadaan aset, laporan dan tombol *logout*. Pada Gambar 9 merupakan tampilan halaman menu *dashboard* dan menu aset (daftar aset).

Gambar 9. Halaman Menu Dashboard dan Menu Aset (Daftar Aset)

Selanjutnya, halaman ini menampilkan menu laporan untuk mencetak laporan aset keluar dan aset masuk pada periode waktu tertentu yang dibutuhkan, serta menu pengadaan aset yang ditujukan untuk membuat surat pengadaan aset sesuai kebutuhan instansi.

Gambar 10. Halaman Menu Laporan dan Menu Pengadaan Aset

4. KESIMPULAN

- 1) Aplikasi Android yang dikembangkan dapat memindai *barcode* pada aset dengan teknologi *barcode reader* berbasis *Simple Scanner Flutter*, serta mendukung fitur edit kondisi aset, penambahan aset, *barcode generator*, daftar aset, dan pemindahan aset ke gudang. Sedangkan, sistem *website dashboard* berbasis *Laravel* mendukung pengelolaan aset yang lebih komprehensif, mencetak *barcode*, membuat surat pengadaan aset, mengklasifikasi aset sesuai kondisinya, dan menghasilkan laporan aset masuk serta keluar sesuai periode tertentu.
- 2) Dari hasil pengujian *Black Box*, aplikasi ini dapat menjalankan semua proses fungsi pada tiap fitur sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Dari hasil keseluruhan pengujian Kuisisioner, responden menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup, dengan hasil skor **74,28%**, berada di kategori “**Setuju (S)**”, bahwa sistem yang dibangun berupa aplikasi *BPJS Aset Reader* dan *Website Dashboard Aset* ini bermanfaat dalam mempermudah pekerjaan, memiliki tampilan visual yang menarik, cocok untuk direkomendasikan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta layak untuk digunakan di lingkungan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel dalam pengelolaan aset.

5. SARAN

- 1) Aplikasi dapat dikembangkan lagi sehingga dapat digunakan untuk aset umum bergerak dan tidak bergerak lainnya.
- 2) Pengembangan fitur aplikasi sangat dimungkinkan seiring dengan perkembangan teknologi android dan dapat dijalankan di *operation system* seperti IOS.
- 3) Memperbaiki *interface* aplikasi agar terlihat lebih modern dan ramah pengguna menggunakan *UI/UX Design* pada *homepage* atau halaman lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hartono, "Sistem Informasi Manajemen Aset/ Inventory/Logistik," Jakarta, 2021.
- [2] Doli D. Siregar, "Manajemen Aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi dan otonomi daerah," Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- [3] Brian Duen Rakly, "Aplikasi Autentikasi Barcode Sepatu Menggunakan Teknologi Barcode Reader Berbasis Android," Skripsi, Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informastika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, 2021.
- [4] Samsudin, S., & Pramesti, A.A.M, "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Pada BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa," *J. Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi.*, vol. 12(2), 456-463, 2023.
- [5] Prastyo, Frengky, Gita Indah Marthasari, and Ilyas Nuryasin, "Rancang Bangun Sistem Sistem Informasi Pengelolaan Aset Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang," *J.Repostory.*, vol 5(1), 2023.
- [6] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," Bandung, ALFABETA, 2018.
- [7] R. S. Pressman. "Rekayasa Perangkat Lunak (Pendekatan Praktisi)," Yogyakarta, Andi, 2012.
- [8] Ayuliana, "Testing dan Implementasi," <http://rifiana.staff.gunadarma.ac.id/Download/files/26083/Teknik+Pengujian+Perangkat+Lunak+-+Black+Box.pdf>. Diakses tanggal 29 Januari 2024, 2009.